

REPERCUSSÕES DA DEPRESSÃO PÓS-PARTO NA SAÚDE MATERNO-INFANTIL: REVISÃO DE LITERATURA

Leticia Oliveira de Sousa¹
Carmen Beatriz Lourenço Vesco²
Caren Nádia Soares de Sousa³

RESUMO: A depressão é uma doença mental que tem sido cada vez mais comum, essa doença é mais presente em mulheres e esse valor aumenta quando se fala em mulheres grávidas ou puérperas. Ela afeta cerca de 10% das grávidas no mundo todo devido estresses do cotidiano, afetando não apenas as mães como causando impactos motores e cognitivos no RN. Além do mais, durante a amamentação por conta da doença, a mãe não consegue ofertar leite ao bebê quebrando o vínculo materno infantil. Trata-se de uma revisão de literatura com objetivo de dissertar as repercussões da depressão pós-parto na saúde materno-infantil. Realizada em abril de 2026, com critérios de inclusão de artigos encontrados na integra entre os anos de 2021 a 2026, obtidos com os filtros nos idiomas de português e inglês usando os descritores “Depressão”, “Depressão pós-parto”, “Binômio mãe-filho” e “Puerpério”. Foram excluídos artigos que não tiveram relação com a temática, revisões de literatura, teses, artigos fora do corte temporal (2021-2026), monografias, bibliografias e artigos duplicados. Conclui-se que a depressão pós-parto é um problema pública que se precisa gradativamente de uma maior disseminação do assunto.

Palavras-chave: Depressão; Depressão pós-parto; Binômio mãe-filho, Puerpério.

¹Discente do curso de Enfermagem no Centro Universitário da Grande Fortaleza – UNIGRANDE. Bolsista do Programa de Iniciação Científica. E-mail: leticiaoliveirasousa765@gmail.com

²Discente do curso de Enfermagem no Centro Universitário da Grande Fortaleza – UNIGRANDE. Bolsista do Programa de Iniciação Científica. E-mail: carmenbiavesco@gmail.com

³Docente do curso de Enfermagem no Centro Universitário da Grande Fortaleza – UNIGRANDE. Doutora em Farmacologia. Professora orientadora do Programa de Iniciação Científica. E-mail: carensouares@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

A Depressão, também conhecido como transtorno depressivo, é uma doença mental que tem sido cada vez mais comum na sociedade. A depressão é caracterizada por humor melancólico e deprimido, bem como o desinteresse em realizar atividades que anteriormente eram prazerosas. A depressão tem impacto em relacionamentos interpessoais, prejudica também rotinas cotidianas do indivíduo que é acometido pela doença, como trabalho ou escola (World Health Organization, 2025).

Apesar de ser uma doença que pode acometer quaisquer pessoas, indivíduos que passaram por abusos, sendo ele físico ou psicológico, ou eventos estressantes estão sujeitas a desenvolverem depressão. Além disso, o transtorno depressivo é cada vez mais comum em mulheres do que em homens. Portanto, mulheres que passaram por uma fase com grandes mudanças de vida, como a gravidez, podem desenvolver depressão (World Health Organization, 2025).

Durante o pré e o pós-parto, as diversas mudanças significativas na vida das mulheres, sendo alterações na rotina, no trabalho, dificuldade nas relações

interpessoais, além do estresse causado por pensamentos de futuras responsabilidades exigidas pela maternidade podem provocar gatilhos para instabilidades psicológicas. Esses eventos estressantes tanto na gravidez como durante o puerpério, podem ter a capacidade de desencadear ansiedade, baby blues e depressão pós-parto (DPP) (Monçalves, 2025).

A DPP não causa danos somente a mulher como também pode causar danos à criança. O ambiente também pode ter certa influência no desenvolvimento neurológico infantil, como a relações da criança e seus cuidadores (Hass, 2024).

O objetivo desse estudo é analisar e associar os efeitos da depressão em mulheres grávidas e os impactos neurológicos que podem surgir em seus recém-nascidos.

2. METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão de literatura que tem como objetivo analisar a correlação entre a Depressão pós-parto (DPP) e problemas cognitivos e neurológicos causado pelo mesmo, podendo-se notar a importância da informação de tal assunto para a sociedade, para mães de primeira viagem, para toda rede de apoio da gestante, e também para profissionais de saúde que desconhecem o assunto.

O estudo científico trata-se de uma pesquisa bibliográfica onde a fonte de busca foram por meio da Biblioteca Virtual da Saúde (BVS) e do Google Acadêmico. Utilizando com descritores “Depressão”, “Depressão pós-parto”; “Binômio mãe-filho” e “Puerpério”. Foram incluídos artigos na íntegra publicados entre os anos de 2021 a 2026, obtidos com os filtros no idioma de português e inglês. Foram excluídos artigos que não tiveram relação com a temática, revisões de literatura, teses, artigos fora do corte temporal (2021 a 2026), monografias, bibliografias, bem como artigos duplicados. Com a busca nas bases de dados foram encontrados 1.088.300 artigos, com os critérios inclusão e exclusão, um total de 65.400 artigos foram identificados, porém apenas 3 deles se tornaram pertinentes, além de 1 site da Organização Mundial da Saúde, 1 site *World Health Organization* e 1 site da *National Library of Medicine*.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A depressão tem considerada a doença do século, cerca de 4% da sociedade possui depressão, sendo 5,7% em adultos e 6,7% mais em mulheres do que em homens, no mundo todo cerca de 10% das gestantes possuem depressão (World Health Organization, 2025).

As mães que sofrem de depressão pós-parto costumam se sentir culpadas, além disso se torna difícil o contato materno infantil. Uma das coisas que ocorre por falta desse vínculo, é parar ou não ocorrer a amamentação. Entre alguns fatores de importância para o desenvolvimento infantil é a amamentação, a relação binômio mãe-filho nesse momento tem resultados positivos para o desenvolvimento cognitivo e motor. Durante esse momento o RN desenvolve novos conhecimentos e habilidades, o leite materno também tem grande importância em bebês prematuros (Hass, 2024.).

Segundo a OMS, em 2024, a amamentação continua sendo o alimento mais importante até os 6 meses do RN, apesar da utilização da fórmula também haver benefícios, nada se compara aos benefícios do leite materno. Porém, deve-se levar em conta a empatia como algo primordial as mulheres que não consegue amamentar, inclusive no contexto da DPP onde já existe sentimento de culpa. O mais importante nesse contexto, é o cuidar e ter uma equipe multidisciplinar para cuidado de ambos.

Outro fator, é a cólica infantil que costuma ser uma experiência angustiante principalmente para mães de primeira viagem, a cólica infantil costuma ser caracterizada por choros excessivos que podem durar até 3 horas. Essa situação costuma ser estressante para os pais, as mães costumam se sentir mais inseguras, além de altos índices de depressão e comparação com mães de bebês que não sentem cólicas frequentes. E se torna mais prejudicial quando aumento do estresse parental pode aumentar os níveis de cólica do RN, sendo assim, um ciclo (National Library of Medicine, 2026).

Ao se tornar mãe, a mulher vivencia uma importante transição que exige adaptação e mudança que exige adaptação a diversas mudanças. Novos papéis precisam ser assumidos, as atividades sociais frequentemente são frequentemente reduzidas ou passa para segundo plano. Além disso, ocorrem transformações físicas, emocionais e emocionais que favorecem para o aparecimento da ansiedade e da depressão. Entre os fatores de risco destaca-se: ser solteira, apresentar disforia pós-parto, histórico prévio de depressão, ter sintomas depressivos ou ansiosos durante a gestação, vivenciar eventos estressantes nesse período, enfrentar complicações médica no pós-parto e contar com pouco apoio social. Dessa forma, é importante também salientar o papel crucial e também o cuidado da enfermagem nesse período, já que é a equipe de maior contato com as mulheres no puerpério (Muller, 2021).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante desses dados, concluímos que a Depressão pós-parto é um problema de saúde pública, pois além de trazer impactos cognitivos para o RN, de tal modo também causa impactos na relação binômio materno-infantil. Observa-se assim, que pode causar problemas psicológicos, sociais e biológicos.

Além disso, gera dificuldades na vivência da maternidade principalmente em um período de intensas mudanças, de certa forma é crucial um apoio a parturiente nessa situação, ressaltando um cuidado a toda equipe multidisciplinar, para uma melhor prestação de serviço, prezando sempre pela empatia. É essencial ações de educação em saúde durante a gravidez e estendendo para o puerpério para uma prevenção e um diagnóstico mais rápido.

REFERÊNCIAS

HASS, Júlia Vicente. **A amamentação, a relação entre a mãe e o bebê e o desenvolvimento motor, cognitivo e de linguagem de bebês prematuros**: um estudo comparativo e associativo. 2024. Dissertação (Mestrado em Ciências do Movimento Humano) – Escola de Educação Física, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2024. Acesso em: <http://hdl.handle.net/10183/297339>

MONÇALVES, Kelvin Leandro Marques et al. Development of an educational booklet on anxiety and depression in the puerperium. **Revista Gaúcha de Enfermagem**, v. 46, p. e20240390, 2025. Acesso em: <https://doi.org/10.1590/1983-1447.2025.20240390.en>

MULLER, EV; MARTINS, CM; BORGES, PK DE O.. Prevalence of anxiety and depression disorder and associated factors during postpartum in puerperal women. **Revista Brasileira de Saúde Maternoinfantil**, v.21, n.4 p.955-1004, out 2021.

ERTEM, Gülçah Sunay; ÖZYAZICIOĞLU, Nurcan. The effect of infantile anti-colic massage and kangaroo care on postpartum anxiety, postpartum depression and maternal function of mothers. **Revista da Escola de Enfermagem da USP**, v. 60, p. e20250146, 2026. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12893339/#sec9>.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Depressive disorder (depression)**. 29 ago. 2025. Disponível em: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/depression>.